

AYOLLAR KIYIMLARI UCHUN ODDIY SHARTLAR**Gulruh Soxibbek qizi Tillaboyeva**

Farg`ona davlat universiteti o`qituvchisi

Bu atamalarni asosiy atamalar deb atash mumkin, chunki qolgan barcha atamalar shu atamalar asosida tuzilgan. Keling, ingliz tilida ayollar kiyimini ifodalovchi oddiy to'qimachilik atamalaridan boshlaylik: xalat - ayollar libosi; palto – kurtka, forma, kurtka, kurtka, ustki kiyim, palto; yelek - oldingi qo'shimcha (ayollar libosida); bolero - yengli yoki yengsiz qisqa kurtka, bolero; bluzka - ishchi bluzka, bluzka; pantalets - uzun ayollar shimlari; paletot - bo'sh, keng palto; kostyum - kiyim, libos, kiyim uslubi, kostyum; frak - ayollar yoki bolalar liboslari; plash – plash, mantiya; korset - korset; yubka - yubka; bouller - qattiq kigiz shlyapa; karulet - boshning orqa tomoniga kiyiladigan ayol bosh kiyimi; pannier - pannier (yubkaning bir qismi); shimlar - shimlar; shimlar - paypoqlar; bel - korsaj, korsaj; mantiya - peshtaxta; ko'ylagi - ko'ylagi; g'ilof - tor, figurali ko'ylak; tunika - bluzka yoki ko'ylagi, tunika.

Ingliz tilida ayollar kiyimini bildiruvchi bunday oddiy atamalar soni kam emas, ammo tojik tili ham bu borada qolishmaydi.

Tojik tilida ayollar kiyimini bildiruvchi to'qimachilik atamalariga misollar keltiramiz: kamzul – kamzulga; jihak - ortiqcha oro bermay; kurta - ko'ylak; Homa - paxtadan tikilgan xalat; chopon — paxtadan tikilgan to'n; mish-mish - ro'molcha; tuppi - bosh suyagi qopqog'i; kafsh - lak teridan yasalgan galoshlar; faranjī - faranji; durra - kichik sharf; kars - oq sharf; loki - nozik oq materiya; yaktak — oq karbosdan tikilgan, sariq chizikli chopon; junob - jun paypoq; kur - naqshli to'qilgan lenta; kuloh - tepasi tekis dumaloq do'ppi; quvd - yumshoq taglikli etiklar; lachak - bo'yinni qoplaydigan, pastki burchaklari o'rtaqarab o'ralgan mato bo'lagi.

Keltirilgan misollardan ma'lum bo'lishicha, taqqoslangan tillarda ayollar kiyimiga oid oddiy atamalar soni tuzilish jihatidan boshqa barcha sinflardan ko'p.

Tojik tilida murakkab tuzilmaviy atamalar modeli eng rivojlangan va murakkab atamalarning tuzilishini aniqlash osonroq, chunki eng katta atamalar soni asl. Masalan: sarandoz - kelinning boshiga tul ko'rpa (sar va andoz so'zlaridan); poyhoma - gullab-yashnagan (qo'shiq va goma so'zlaridan); chashmband — ayol kishi yuziga burqa ostida qo'yishi kerak bo'lgan soch to'ri (chashm va band so'zlaridan); ezorband - gulzorlarni bog'lash uchun ortiqcha oro bermay; dastrumol — ro'mol (ber va römol so'zidan); tustuppi - tepasi tekis kvadratli do'ppi (tus va tuppi so'zlaridan); peshonaband — zardo'zli bosh bog'ich (peshona va tasma so'zlaridan); sarostin - ko'ndalang tikuv bilan bezatilgan yengli manjetlar (sar va ostin so'zlaridan); sargirak - to'nga o'xshash kesilgan engil hilpiragan xalat shaklidagi ayollar boshi to'ni. Murakkab so'z shakllarining bevosita komponentlari morfologik shakllantiruvchilar - prefiks va qo'shimchalar bo'lgan atamalar hosila atamalardir. Ayollar kiyimini bildiruvchi affikslarning to'qimachilik terminlarida qanday ishlashini ko'rib chiqamiz.

Ingliz tilida -ic qo'shimchasi yordamida tuzilgan hosila atamalar mavjud. Ingliz tilidagi bunday so'z yasashga misol sifatida ko'ylak va ko'ylak yasashda qo'llaniladigan, so'zning kamaytiruvchi shaklini hosil qiluvchi – ic qo'shimchasi yordamida hosil bo'lgan kambrik – juda yupqa zig'ir so'zini keltirish mumkin.

Tojik tilida ayollar kiyimini bildiruvchi to'qimachilik terminlarini yasashda ham kamaytiruvchi qo'shimchalar qo'llaniladi. Bunday qo'shimchalar -ak va -cha. Masalan, qamzulcha yoki kuynakcha — sonning o'rtasigacha uzun bo'lgan yengsiz jilet; rumcha - kanausa tipidagi mahalliy ipakdan tikilgan xalat; kaltacha - yelek; durracha - kichkina ro'mol; munisak — belida tebranib turuvchi va yon tomonida yig'ma to'n; gelak - an'anaviy tunika shaklidagi ochiladigan xalat; shoynak – oq karbosdan tikilgan bib; Lachak - keksa ayollarning bosh kiyimi.

Taqqoslangan tillarda keltirilgan misollardan tojik tilida kamaytiruvchi qo'shimchalarning qo'llanishi ingliz tiliga nisbatan ko'proq hosila ekanligini osongina aniqlash mumkin.

Ayollar kiyimlari lug'atidagi atamalarning tarkibiy tahlili shuni ko'rsatdiki, solishtirilayotgan tillarda so'z yasash tizimi o'ziga xos xususiyatdir. Masalan, ingliz tilida so'z yasash usuli sifatida iboralar tojik tilidan farqli o'laroq unumliroq bo'ladi. Masalan, ko'k jinsi shimlar, chanel kostyumi, ustki ustki, ertalabki ko'ylak, jinsi ko'ylagi, trench palto, cho'zilgan tor shim, yon fermuarli jun ko'ylagi va boshqalar, tojik tilida affiksatsiya va birikma eng samarali hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, taqqoslanadigan tillardagi kiyim lug'ati atamalarining tarkibiy tahlili murakkab atamalarning qisman tuzilishidan foydalangan holda ham amalga oshirilishi mumkin. Ushbu tuzilishga asoslanib, quyidagi modellarni ajratish mumkin: Ot - ot. Tojik tilida bu modelga poyoma (poy va joma otlaridan), daströmöl (datus va rumol otlaridan), sarostin (sar va ostin otlaridan), bugoma (bug va joma otlaridan) kabi atamalar kiradi. , va boshqalar. Ingliz tilida model otga - ot. jilet (bel va palto ismlaridan) va yomg'ir (yomg'ir va palto otlaridan) atamalariga ishora qiladi; Ism - fe'l. Bu model tojik tiliga xosdir. Masalan, sarandoz (sar va andoz fe'lidan), chashmband (chashm va to'da fe'lidan), peshonaband (peshona va to'da fe'li otidan) va hokazo. Ingliz tilida bunday model uchun atamalar aniqlanmagan. Sifat - ot. Ushbu turdagi modelning shartlari asosan ingliz tiliga tegishli. Masalan, katta palto atamasi buyuk sifatdosh va palto otidan iborat;

Taqqoslanayotgan tillarda tarkibiy qismlardan biri har doim turli kombinatsiyalarda takrorlanadigan iboralarni ham topishingiz mumkin.

REFERENCES

1. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA "SHAXS" TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
2. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO'LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.

3. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
4. qizi Tillaboyeva, G. S. (2023). FORMATION STAGES OF ANCIENT PERIOD DRESSES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
5. qizi Tillaboyeva, G. S. TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI.